

ابحاث فقهية حديثة من تفسير برهان القرآن
(دراسة تحقيقية)

A study of Modern Jurisprudential debates of Tafseer Burhan ul Quran

*Kaneez Fatima Yousaf

**Madiha Noor

Abstract

Quran is the central religious text of Islam. It is revealed by Allah (Swt) on Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). It is complete code of life. As it is complete code of life, so it is very necessary for every Muslim to understand it. When revelation of Quran was in progress, Holy Prophet explain it to his companions. After those companions of Holy Prophet and scholars explained it to people verbally and also in form of books, Burhan- ul- Quran is latest and famous commentary of Holy Quran that was written by Allama Tayyab Naqshbandi. It contains seven volumes. First, he wrote a commentary named as "Tafseer Bayyinat ul Quran" comprising on 16 volumes. Burhan ul quran is abstract of "Tafseer Bayannat ul Quran". Discussion on modern jurisprudential debates in concised way and highlighting the true faith of Islam in easiest way are prominent features of this commentary. It also covers scientific discoveries of the universe that are discussed in quran and modern science also accepts it.

Keywords: Burhan ul quran, Tayyab, modern debates,etc.

الف هذا التفسير " تفسير برهان القرآن " العلامة طيب النقشبندی حفظه الله. قد حصل علوم قرأت سبعة متواترة و الدرس النظامي من دار العلوم جامعہ رسولیہ شیرازیہ. ثم درست فی تلك الجامعة - ثم ذهب الى إنكلترا فی ۱۹۸۸ ء - اولا كان هوخطيبا و امام هنا فی مانشستر، ثم قام جامعہ رسولیہ شیرازیہ المركز الاسلامی فی مانشستر فی ۱۹۹۹ ء و الف تفسير القرآن " بينات القرآن " . ثم الف المخلص ذلك التفسير باسم: " تفسير برهان القرآن ".¹ قال المفسر في سبب التأليف هذا التفسير:

" اليوم ابدأ رحلة تفسير جديد جالسا في الحرم الكعبة يعني اردت ان اكتب المخلص الجامع لتفسير بينات القرآن التي احيطت على ستة عشر مجلدا - ليس لدى الجميع الوقت لقراءة مثل

* Mphil Islamic Thought and Civilization, University Of Management and Technology, Lahore.

** Mphil Islamic Thought and Civilization, University Of Management and Technology, Lahore.

هذا التفسير، العلماء يفعلون ذلك فقط، لا نتوقع ذلك من التجار و المهنيين و الموظفين الحكومية وغير الحكومية، فهذا اردت ان اكتب المخلص لهذا التفسير .²

منهج:

اولا يذكر المفسر تفسيراً مختصراً لآية، ثم ذكر تفسير واضحاً. و يتبين كل نكات متعلقاً بهذه الآية اي نكات متعلقاً بعقيدة اور بختم النبوة او برد عقيدة باطلة او بحثاً جديد او انكشافاً علمياً. يذكر المفسر ايضاً آيات مناسبة لتلك الآية في اخر .

تصانيف الاخرى من المفسر:

كتب المصنف كتب عديدة:

- اطيب الحواشى شرح اصول الشاشى
- شرح الشاطبيه
- جمال الورده شرح قصيدة البردة
- دلائل ختم نبوت مع رد قاديانيت
- كلام طيب
- شرح موطا امام محمد
- نور العينين فى ايمان آباء سيد الكونين
- عظمت اهل بيت رسول ﷺ³

ابحاث فقهية حديثة من برهان القرآن

حكم صلاة مكتوبة فى مركبة متحركة عند العذر:

يستدل المفسر من آية فايما تولوا فثم وجه الله ويقول صلاة مكتوبة فى مركبة متحركة جائز عند العذر كما ان النوافل جائز بغير عذر فى مركبة متحركة. يمكن استدلالاً من آية فايما تولوا فثم وجه الله ان كما يجوز التنقل راكبا بلا عذر اى الى جهة توجهت الركوب كما مر الحديث و بالمثل تجوز صلاة الفريضة على السيارة عند العذر الى اى جهة تواجهه. العذر: انه لا يمكن النزول من الركوب ولا يمكن ايقاف السيارة كما صرح فى فتاوى قاضى خان و طحطاوى على مراقى الفلاح - وايضا مذكور فى القرآن فان خفتم فرجالا او ركبانا.

وهناك حديث فى الترمذى انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى مسيرفا انتهوا الى مضيق وحضرت الصلاة فمطر السماء من فوقهم والبلاء من اسفل منهم فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقام او اقام فتقدم على راحلة فصلى بهم يومى ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع⁴ والخلاصة كما يسقط الركوع والسجود والقيام عند العذر و بالمثل يجوز الصلاة موميا مستلقيا عند المرض كذا لك يسقط استقبال القبلة عند العذر ولهذا حكم شرعى يقضى ان يصلى الى اى جهة تيقن قلبه عند عدم معرفة القبلة - فالحاصل ان يسقط استقبال القبلة عند العذر.

ان كان مكان مناسب للصلاة فانما فى مواجهة القبلة فلا بد من ذلك. ان لم يجد فصل قاعدا الى اى جهة تواجهه الطائرة. كذلك حكم الصلاة فى الباص والقطار. فى هذه الصورة يصلى موميا بالراس ويجعل السجود اخفض من الركوع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصحابه فى الصلاة على الركوب.

الصلوة في الطائرات والقطارات:

ولا يجوز المكتوبة الا من عذر ومن الا عذار ان يخاف من نزول الدابة على نفسه او على دابته من سبع او لص او كان في طير وردغة لا يجد على الارض موضعا يابسا او كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب الا لمعين او كان شيئا كبيرا لو نزل لا يمكنه ان يركب ولا يجد من بعينه فتجوز الصلاة على الدابة في هذه الاحوال ولا يلزمه الاعادة اذ اقدر⁵

كذلك الحوافل والطائرات والقطارات كل هذه الاشياء تسير تتوقف على حسب جداول. هن ليس بتابع بامرنا. ولهذا اى الصلاة ياتي في اثناء السفر يصلى الصلاة فيهن. اذا كان من الصعب اداء الصلاة بالقيام فيصلى على المقعد قاعدا.⁶

بحث الفجر ووقت الفجر بالضبط في المملكة المتحدة:

اعلم عند ما تكون الشمس تحت الافق بثمانية عشر درجة يطلع الفجر الصادق وهذه القاعدة لكل عالم. قال ابو ريحان المسعودي:

"انحطاط الشمس تحت الافق اذا كان ثمانية عشر جزء كان ذلك طلوع الفجر" (كتاب القانون المسعودي جز ٢ باب ١٣ مقالة ٧)

في شرح چغميني:

ان اول الصبح وآخر الشفق انما يكون اذا كان انحطاط الشمس ثمانية عشر جزء من دائرة ارتفاع الشمس (شرح چغميني: باب ٣ مقالة ٢)

كذلك اورد المفسر قول الامام احمد رضا والشيخ اشرف على ثانفي ثم يقول بحثنا عنه في بريطانيا وارسل علينا مرصد غريتش رسالة وكتب فيها الذي قال عالم الفلك المسلم العلامة بيروني قبل ثمانية قرون. هذا بعض كلمات رسالة:

You would be aware of dawn or sun coming up when it reaches an altitude of 18.

ستكون على دراية بفجر او طلوع الشمس عند ما اتصل الى ارتفاع ١٨

ثم يذكر المفسر سبب هذا التحقيق بهذا الالفاظ:

قد ذكرنا هذا التحقيق لان خطأ يحدث منذ وقت طويل في وقت صلاة الصباح في بريطانيا اى عندما جاء المسلمون هنا اول في بريطانيا، كانوا يجهلون عن مسائل الفقه فقام احدهم وجعل جدول لصلاة ويتعين فيها الفجر الصادق على ١٥. وهو غير صحيح ففيها وقت الفجر في اول يوم من التقويم الانجليزي ١ يناير (لمانتشر وضواحيها) مكتوب ٦:٤٥ والناس يخطون منذ مدة طويلة ولكن هذا غير صحيح فيلزم على علماء بريطانيا ان ينقذ عبادة الناس من الفساد.⁷

الابرة لاتسجد الصوم

ذهب المفسر الى ان الابرة لو حقت في العضل او في الوريد فهي لا تفطر لقاعدة في ذلك ان اجماع وملحقاته يفطر الصوم غير ذلك لا يمكن ان يكون الشئ الذي يفطر الاشياء يدخل

فى المعدة كدواء او طعام من الطريقة الطبيعية ثم ذكر الاقوال من ردالمختار والفتاوى العالمغيرية ومراقى الفلاح-

فى رد المختار :

الذى ذكره المحققون ان معنى المفطر وصول مافيه صلاح البدن الى جوف اعم من ان يكون غذاء او دواء ^٨

والظاهر ان لا يدخل شئى بالابرة فى المعدة ولكن ينتشر فى الجسم- ولهذا لا يفطر الصوم بالابرة لان ليس الوريد فى الجسم التى يفتح فى المعدة ويلحظ ايضا فى هذا المسئلة ان دخول الشئى فى الجسم بالمسامات و العروق لا يفسد الصوم-

فى الفتاوى عالمغبرى:

لو اقطر شيئا من الدواء فى عينه لا يفسد صومه عندنا وان وجد طعمه فى خلقة واذ ابزق فراى اثر الكحل ولونه فى بزاقه فعامة المشائخ على انه لا يفسد صومه كذا فى الذخيرة وهو الاصح وهكذا فى التبيين(فتاوى عالمغبرى ١/١٠٩, مصر) ^٩

كيف تسحر فى ليلة قليلة من بريطانيا؟

مشكلة اخرى تتعلق بصبح صادق فى بريطانيا هى انه فى كل عام من ١٣ مايو الى نهاية يوليو تظل الليل ببيضاء ولا يمكن الكشف عن الفجر او تحديده- لهذا قال الفقهاء اقوال مختلفة اولا سبع الليل: اى اخر سابع من غروب الشمس الى طلوعها لصلاة الفجر-

ثانيا: يقسم الوقت كله من غروب الشمس الى طلوعها الى قسمين النصف الاخير لصلاة الفجر والجز الاحمر من نصف الاول لصلاة المغرب والباقى لصلاة العشاء

ثالثا: اقرب الايام: اى وقت شروق الشمس يوم ١٢ مايو يستمر حتى نهاية شهر تموز-

رابعا: اقرب البلاد: اى اذ لم يكن علم بطلوع الفجر فى المملكة المتحدة فى هذه الايام فيجب اعتماد على اقرب البلاد حيث يطلع الفجر- فيجب على علماء بريطانيا ان يرتب جدولا جامعا ومتفقا عليه للصلاة وتعين الصبح الصادق فى ايام نمبر معتدلة بناء على احد هؤلاء اقوال المختلفة كى لا يشك اهل اسلام فى عبادتهم- من بينهم اقرب البلاد هو اقرب الفهم وهو اكثرهم ملاءمة اقرب دولة الى بريطانيا هى فرنسا- وفى هذه الايام تكون سحر فى فرنسا فيجب اعتماد عليه فى بريطانيا-

قال الامام الشافعى يكون العشاء فى حقههم بقدر ما يغيب فيه الشفق فى اقرب البلاد ^{١٠}

يجوز الاستعانة بعلم الفلك فى رؤية الهلال:

يجوز الاستعانة بعلم الفلك المسلمين فى رؤية الهلال . و علم الفلك من اختراع المسلمين و لكن هذا لا يعنى ان علي اساس تقرير علمي يعلن برمضان او عيد و لاتحاول ان تري الهلال بعينون. بل يعنى انه اذا قال احدهم انه راي الهلال و عند علم الفلك لم يولد الهلال الجديد فى ذلك اليوم او تعذر رؤيته , فيجب التحقيق انه كيف راي الهلال . فقد اثبتت بالتجربة ان شهادة رؤية الهلال المستحيلة تكون كاذبة او خادعة.

ولهذا قال الامام ابو حنيفة و محمد و ابو يوسف ان لم تكن في السماء علة يقبل الا شهادة الجماعة الكثيرة التي يقع العلم بخبرهم. فالحاصل ان ابا حنيفة و ابا يوسف اعتبر رؤيت الجماعة الكثير لمنع شهادة كاذبة^{١١}

الحل الشرعي لمشكلة رؤية الهلال في بريطانيا:

طقس بريطانيا ملبدا بالغيوم لا يمكن رؤية الهلال تمر ايام عديدة دون رؤية الشمس. تكون هنا اختلافا و انتشارا كثيرا في رؤية الهلال. افضل الحل لذلك الخلاف: اولا: هو اعلان رمضان و عيد في بريطانيا عن اقرب دولة الاسلامية هو المغرب . ثانيا : اذا يمكن رؤية الهلال في بريطانيا فيقبل شهادة رؤية الهلال من اي منطقة العالم.^{١٢}

اذا صام احد في المغرب و ذهب الى المشرق او العكس فماذا يفعل؟

انها قاعدة فلكية ان يكون رؤية الهلال في بلاد الغرب قبل بلاد الشرق لانه عند ما ينفصل الهلال الجديد عن الشمس يقال ان الهلال الجديد يولد . ثم كما تنتقل الشمس من الشرق الى الغرب ينفصل عنه الهلال الجديد تدريجا . فعند ما تغرب الشمس في المشرق يكون الهلال الجديد اقرب اليه يضيع اشعته و تكون امكان رؤيته اقل . كلما تحركت الشمس الى المغرب ابتعد الهلال الجديد عنها وتكون قابل للرؤية . فلهذا هذا امر طبيعي ان تكون رؤية الهلال اولا في الدول الغربية. في هذا الايام يسافر شخص آلاف اميال بالطائرة في ساعات قليلة . في الاعم يقع حالة ان احد قد بدأ صيام رمضان في بريطانيا ثم وصل باكستان في رمضان في ذلك اليوم . اكمل صيامه الثلاثين و كان رمضان في باكستان فماذا يصنع؟ هل يمتنع عن الصوم او يصوم مع اهل باكستان ؟

فاجاب المفسر بانه ينبغي ان يصوم مع اهل باكستان لانه لما اتى باكستان فرضت احكامه عليه.

بنفس الطريقة اذا بدأ الانسان الصيام من باكستان ثم وصل السعودية او بريطانيا او امريكا فالممكن انه في اليوم الذي يتم فيه صيامه الثماني و العشرون يعلن العيد هناك فماذا يفعل؟ هل يصوم او يحتفل بالعيد ؟ فالجواب علي هذا ايضا انه عند ما يصل الي دولة غريبة فان الاحكام هناك ينطبق عليه. يجب ان يحتفل العيد مع السكان المحليين. ولكن يصوم صياما بعده حتي يكمل عدد تسعة و عشرون.

والسبب هذا ان عند الفقهاء اختلاف المطالع البعيدة معتبر. اي الفروق بين الدول التي لها مسافة طويلة بينهما مثل باكستان و السعودية، الاختلاف في المطالع معتبر بينهما. سيكون لكل من هذا البلدان رؤيتها خاصة . وبناء علي ذلك سيؤمر الصيام او العيد . قد بحثوا فية بحثا جيدا من الاحناف علامه الكاساني في بدائع الصنائع، من المالكية ابن الرشد في بدايه المجتهد ، من الشوافع الامام نووي في شرح المسلم، و من الحنابلة الامام المقدسي في كتاب الفروع.

مثاله ان الصلاة في كل بلدة تودي و يفطر الصيام في وقتها. فيفطر من صام من دولة ثم وصل الي دولة اخري حسب وقت تلك الدولة ، لا يفطر حيث بدا صيامه^{١٣}

هل القرض طويل الأجل للبنك وجمعية البناء ممنوع من الزكاة الواجبة؟

أكد الله تعالى على دفع الزكاة بقوله "واتوا الزكاة" ، لكن الكثير من المسلمين يحاولون لتجنب اداء الزكاة على سبيل المثال ، هنا في المملكة المتحدة ، ما يقرب من ٩٩٪ من الناس لديهم ديون بنكية ، لأن الجميع اقترض المال. من البنك ، لشراء منزل ، يجب سداه خلال عشرين أو

خمسة وعشرين عامًا ، فهل هذا القرض ممنوع من الزكاة الواجبة؟ البحث أن الشرع لا يعفى من الزكاة إلا المدين الذي يطلب منه السداد الفوري للدين ، فإن لم يشترط السداد الفوري فلا تسقط الزكاة ، إذ يقول الفقهاء بوجوب مهر الزوجة. على الشخص ، إذا لم يكن هناك طلب بالدفع الفوري ، فلن يتم حظر الزكاة.^{١٤}

وبنفس الطريقة فإن كثير من الفقهاء لا يعتبرون الدين المؤجل مانعا للزكاة ، كذا روي عن الامام أبو حنيفة رحمه الله. يقول العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله: عن الإمام أبي حنيفة لا يمنع، وقال الصدر الشهيد: لا رواية فيه و لكل من المنع وعدمه وجه زاد القهستاني عن الجواهر و الصحيح انه غير مانع.^{١٥}

لذلك ، فإن القرض لأجل من بنك أو جمعية بناء وهو غير مطلوب دفعه على الفور لا يبطل الزكاة ، ولا يبطل الزكاة إلا من المدين غير قادر على سداد الدين ، ولكن يمكن أيضًا دفع الزكاة إلى هذا الشخص لأن الله تعالى ذكر المدين في مصارف الزكاة ، وقد ذكر الله تعالى الغارمين (سورة التوبة).

الآن ، هل يستحق الأغنياء والفقراء في بريطانيا الزكاة بسبب ديونهم للبنوك؟ وبالمثل ، فإن كبار الرأس ماليين ومجتمع الأعمال في باكستان و الهند غالبًا ما يكونون مدينين للبنوك ، فهم يديرون أعمالًا عن طريق الاقتراض من البنوك ، لذلك سيكون هؤلاء الأشخاص مستحقين للزكاة ، على الرغم من أنهم أنفسهم يدفعون الزكاة بالملايين. إذا كان هؤلاء يستحقون الزكاة ، فمن في العالم يخرج الزكاة؟ فالظاهر القرض لأجل للبنوك لا يمنع وجوب الزكاة ووجوب الحج.^{١٦}

اليانصيب الشائعة هي أيضًا شكل من أشكال المقامرة:

يجب أن نعلم أن اليانصيب اليوم هو جزء من القمار ، ففي القمار يراهن الشخص على ثروته على أمل أن يخرج يانصيب الملايين ، هذا هو نظام اليانصيب. كان الناس يضعون الأموال في اليانصيب التي ربما ستخرج يانصيب الملايين ، ولا شك في أنها حرام. لذلك فكل طريقة يتم فيها الشرط المالي في اتجاهين ، إذا فزت ، ستحصل على المال ، وإذا خسرت فعليك الدفع ، فهذا هو القمار وهو ممنوع وخطيئة كبيرة. إذا كان الشرط من جانب واحد ، وإذا فزت ، فستحصل على جائزة ، وإذا خسرت ، فستسترد رهانك ، فهذا ليس مقامرة بل مجرد جائزة.

في الوقت الحاضر ، يستمر عمل مثير لاشمزاز ان في بعض القنوات التلفزيونية يسئلون سواالا يسيرا جدا ويقولون إنهم إذا أجابوا جوابا صحيحا ، فسيتم إعطاؤهم تذكرة للعمرة أو شيء من هذا القبيل ، ويتصل بهم الناس بطمع وهم في غاية الأهمية. باهظة الثمن وتذهب كل هذه الأموال إلى القناة التلفزيونية. يخرجون منها ، يأخذون تذكرة العمرة ، وهذا أيضًا نوع من القمار.^{١٧}

نقل الدم:

نقل الدم جائز. بلفظ "بالدم" مذكور في الآية سورة المائدة ، هو رد طريقة الجاهلية. كانوا يضعون دماء الحيوانات في الأواني ثم يأكلونها فيما بعد. ونقل الدم للمرضى في الوقت الحاضر ، فهو طريقة علاج ، فهو جائز.^{١٨}

حكم الذبح بالآلي الكهربائي:

في أوروبا وغيرها من البلدان غير الإسلامية ، ذبح الحيوانات بواسطة الآلات . مئات الحيوانات تتدلى من سلسلة تعمل بالكهرباء ، يتم تشغيل منشار ميكانيكي تلقائياً ، وتأتي رؤوس الحيوانات امامها وتقطعها. لا ذابح ولا شخص من يحل اسم الله عليه، فلا شك في أن هذه الحيوانات محرمة وميتة.

ولكن عند العلماء إذا ضغط المسلم على الزر بعد ذكر البسملة وابتدأ المنشار وابتدأت الحيوانات في الدوران ، فإن أولهم حلال لأن المنشار الذي وقع عليه بدأ بعد قراءة البسملة وكل الحيوانات الأخرى حرام ، لأن الزر لم يضغط عليهم من جديد لذبحهم ، ولا تسمية يذكر عليهم. كما قال بعض العلماء إن كل هذه الحيوانات حلال ، لكن قول الاول قوي و اقرب الي الصواب .

في جايبور ، الهند ، عقدت ندوة من قبل علماء من مختلف المدارس الفكرية في هذا الموضوع، شارك فيها أكثر من مائة العلماء المحققين. قال أربعة علماء منهم: في الحالة المذكورة جميع الحيوانات حرام ، أي أول حيوان حرام أيضاً. قال عشرة من العلماء: إن الذبائح كلها حلال ، ولا شيء منها حرام ، أما التسعون الباقون فقالوا: إن الذبيحة الأولى حلال، والباقي حرام.

ولكن جميع العلماء أحبوا الاقتراح بأنه إن اخترع الآلة التي أمامها عدة شفرات ، وبقراءة البسملة والضغط على الزر ، يمكن ذبح العديد من الحيوانات معاً بحيث يقطع ثلاثة عروق من كل حيوان ، فكل الحيوانات حلال.

في هذا المكان رأيي أنه إذا كان الشخص الذي يضغط على زر الآلة الكهربائي مسلماً ويقراً البسملة ويضغط على الزر ، ثم يقف بجانب الآلة وكما المنشار يذبح الحيوانات ويقطع حناجرهم ، في نفس الوقت يذكر ذلك الشخص بسملة منفصلة على ذبح كل حيوان ، فهي صورة جائزة ، فيكون ذبح جميع الحيوانات صحيحاً ، ويعتبر المنشار الآلي بديلاً عن السكين الذابح لأنه هو الذي ضغط على الزر وهو يذكر بسم الله على ذبح كل حيوان. بشرط قطع ثلاثة عروق لكل حيوان.

والسبب هذا لأن الشخص الذي يضغط على زر الآلة وعند تشغيلها ، ينسب وظيفة الآلة عادةً إلى ضاغط الزر.

الطائرة تطير بضغط الزر. ان ضغط الزر الخطأ وقعت حادثة ، يكون الشخص الذي ضغط على الزر مسؤولاً عن ذلك ، و وقعت الحادثة بمجرد الضغط على الزر. سواء حدث هذه الحادثة فور الضغط على الزر أو بعد مرور بعض الوقت.. لذلك ، ما دامت الآلة تعمل ، فإن جميع حركاتها تُنسب إلى الشخص الذي يضغط على الزر. ، هذا هو الحال مع آلة الذبح. إذا كان الشخص الذي يضغط على الزر يقرأ بسم الله منفصلاً عن ذبح كل حيوان ، فلا شك في أن جميع الحيوانات حلال¹⁹.

تداوى بالحرام عند الاضطرار :

إذا وصف طبيب مختص مسلم لمريض دواء محرماً ولم يكن هناك دواء آخر ينقذ حياة المريض ، فيرخص تداوى بالحرام إضطراراً، و يدخل هذا في " فمن اضطر غير باغ و لا عاد" أجاز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لاهل العريضة أن تشربوا بول الإبل فشرّبوا فصحوا

قال العلامة بدر الدين العيني: و لو قيل ان جاء في الحديث إن الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها) . وأجيب: بأنه محمول على حالة الاختيار، وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراماً: كالميتة للمضطر^{٢٠}

الحواشي

- ^١ نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن, اداره برهان القرآن, نوالقعدة ١٤٣٧هـ, ١: ٩
- ^٢ نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ٥
- ^٣ نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ١٥١
- ^٤ ترمذي, محمد بن عيسى, سنن الترمذي, كتاب الصلاة, باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر الرقم: ٤١١
- ^٥ قاضي خان , حسن بن منصور, الامام, فتاوى قاضي خان ١: ١٧١, علي هامش الحنابلة, كويتا
- ^٦ نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ٢٩٨
- ^٧ ايضاً , ١: ٤١٨
- ^٨ ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, رد المختار دار الفكر بيروت, كتاب الصوم , جز ٢ ص ١٠٨
- ^٩ نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ٤١٩
- ^{١٠} ابن عابدين, رد المختار جز اول ص ٣٧٨
- ^{١١} ايضاً , ١: ٤٠٧
- ^{١٢} ايضاً
- ^{١٣} ايضاً ١: ٤٠٩
- ^{١٤} فتاوى العالمغيري, المجلد اول, ص, ٣, كتاب الزكوة, مطبوع مكتبه رشديه كويتا
- ^{١٥} رد المختار , المجلد الثاني, ص ٢٧٦ كتاب الزكوة مطبوعة مصطفى الباني مصر
- ^{١٦} نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ١٩٩
- ^{١٧} نقشبندي, طيب , علامه, تفسير برهان القرآن , ١: ٤٦٥
- ^{١٨} ايضاً ٢: ٥١٢
- ^{١٩} ايضاً ٢: ٥١١
- ^{٢٠} ايضاً ١: ٣٨٢